

**CEDE
P M**

**AS FRONTEIRAS DO MAR
EM UM MAR DE
FRONTEIRAS:
HUMANIDADES E
CIÊNCIAS OCEÂNICAS**

RELATÓRIO 2020

ETIENE VILLELA MARRONI
FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA NOVA
ALEXANDRE ROCHA VIOLANTE

**AS FRONTEIRAS DO MAR
EM UM MAR DE
FRONTEIRAS:
HUMANIDADES E
CIÊNCIAS OCEÂNICAS**

RELATÓRIO 2020

ETIENE VILLELA MARRONI
FÁTIMA VERÔNICA PEREIRA VILA NOVA
ALEXANDRE ROCHA VIOLANTE

Pelotas, RS / Caruaru, PE / Niterói, RJ

2023

Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM)

As Fronteiras do Mar em um Mar de Fronteiras: humanidades e ciências oceânicas, 2023.

Produção e execução: Etiene Villela Marroni, Fátima Verônica Pereira Vila Nova e Alexandre Rocha Violante.

Apoio institucional: Universidade Federal de Pelotas (UFPel), Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (Campus Caruaru) e Universidade Federal Fluminense (UFF).

<https://wp.ufpel.edu.br/cedepem/>

Contato: cedepem@ufpel.edu.br

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	05
JUSTIFICATIVA.....	07
MISSÃO.....	09
OBJETIVOS.....	10
PROJETOS E AÇÕES.....	11
PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	12
EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	20
RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO.....	23
O CEDEPEM EM NÚMEROS.....	25

APRESENTAÇÃO

O Centro de Estudos Estratégicos e Planejamento Espacial Marinho (CEDEPEM) conforma comunidade de estudos e pesquisas voltada para análise do Planejamento Espacial Marinho (PEM), singularizada pela variedade e abertura do leque metodológico. A criação do Centro foi consolidada a partir de parceria institucional oriunda do Grupo de Pesquisa do CNPq, denominado Política Internacional e Gestão do Espaço Oceânico (criado em 2013), em associação firmada entre o Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol) da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) e o Núcleo de Estudos Avançados (NEA/INEST) da Universidade Federal Fluminense (UFF), em 2020. O CEDEPEM foi formalizado em 10 de setembro de 2020, conforme ata da Reunião Extraordinária do Colegiado do Instituto de Estudos Estratégicos (INEST) da UFF.

A parceria com a Universidade Federal de Pelotas (UFPel) foi estabelecida conforme ata nº cinco do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCPol), vinculado ao Instituto de Filosofia, Sociologia e Política (IFISP) da UFPel, em 16 de dezembro de 2020. Está também de acordo com o Regimento do Núcleo de Estudos Avançados (NEA).

O CEDEPEM surgiu como um espaço plural e multidisciplinar, com o objetivo de estudar todos os aspectos do Planejamento Espacial Marinho (PEM) e demais temas relacionados. É importante enfatizar que não há como pensar em um processo de planejamento, de compreender o nosso meio, sem processos colaborativos.

Sem colaboração entre os diversos saberes, pessoas, comunidades, universidades ou instituições, não existem perspectivas de um planejamento viável, de um planejamento humanitário, que busque soluções para o bem-estar dos indivíduos em seu espaço. O processo colaborativo (e por que não integrativo?) é o que move o PEM. A outra força motriz é o entendimento do espaço. O espaço no qual vivemos. Neste caso, fala-se do espaço marinho e de um ecossistema complexo: o oceano, mais especificamente a Amazônia Azul, interligando relações “Terra-Mar”.

Neste sentido, entende-se que a dimensão política é que envolve o debate dos Estudos Estratégicos e do PEM em todos os processos nele existentes. Tal perspectiva, política por si só, envolve diversos atores, demonstrando a necessidade de se pensar o coletivo. Não há PEM sem estrategistas, internacionalistas, cientistas políticos, filósofos, historiadores, geógrafos, biólogos, oceanólogos, sociólogos, juristas, antropólogos, enfim, sem todas as ciências que estudam a interação do ser humano ao seu espaço. Enquanto não entendermos que o processo que envolve o PEM é muito mais do que um simples processo de espaços costeiros e marinhos, não conseguiremos absorver a essência de sua proposta principal: conscientizar-se de que, sem (re)organizar esse sistema não haverá a constituição de um espaço legitimamente compartilhado e utilizado pelos países.

O CEDEPEM agrega conjunto de estudiosos e pesquisadores, formando uma comunidade científica de escopo interinstitucional, apartidária, sem fins lucrativos e voltada para a conscientização da importância dos mares e dos oceanos para a vida humana, em suas variadas dimensões e aspectos. Também é um Grupo de Pesquisa cadastrado junto ao CNPq, com vínculo institucional na Universidade Federal de Pelotas (UFPel).

JUSTIFICATIVA

O PEM corresponde a um processo político caracterizado pela organização e/ou reorganização do ecossistema oceânico. Tal processo ainda está em fase de maturação nacional e internacional. Não há um marco legal ou conceitual do PEM. O que existe é um processo em construção. E, como todo o processo de construção, há necessidade de integração entre os mais diversos saberes. Não há um modelo ou um desenho correto de como fazer o PEM. O que existe são práticas das mais variadas áreas, demonstrando a necessidade desse estudo integrativo.

O PEM é uma forma prática de organizar o uso do espaço oceânico e as interações entre que surgem dos seus usos humanos em áreas afetadas ao transporte marítimo, energia renovável, conservação/proteção marinha, mineração, pesca, aquicultura, exploração de óleo e gás e defesa militar. Requer atualização permanente e o envolvimento de múltiplos atores e partes interessadas em vários níveis governamentais e sociais, principalmente devido à sua natureza “universal”, na medida em que as relações econômicas, políticas, sociais e culturais sempre dependeram – e continuam e continuarão – das navegações marítimas e oceânicas. Neste sentido, percebe-se que proteção, conservação e uso racional dos espaços marítimos e oceânicos não podem ser dissociados do contexto socioeconômico e ambiental.

Esses espaços correspondem a áreas de atuação e coordenação passíveis de ações de securitização das potências com maior poder relativo que o Brasil. Logo, o estabelecimento da integração das mais variadas políticas públicas nacionais voltadas para o mar e, principalmente, para seus atores, torna-se tema da maior relevância do ponto de vista da soberania marítima do país. A integração entre saberes e culturas diferenciadas proporcionará privilegiada angulação de como desenvolver, levando em conta a perspectiva dos Estudos Estratégicos, mas não apenas, as pesquisas sobre PEM imbuídas de enfoques multidisciplinares, atentos às regionalidades, diversidades e diferentes visões de mundo.

MISSÃO

Promover a produção e avanço do conhecimento mediante ênfase na multidisciplinaridade dos Estudos Estratégicos e do Planejamento Espacial Marinho em todas as suas vertentes, e difundir esse conhecimento para a sociedade; transferindo-os e/ou consolidando novas tecnologias, dados, indicadores ou metodologias, que apoiem os agentes formuladores de políticas públicas; e formem recursos humanos qualificados.

Todo planejamento nasce com a perspectiva de uma mudança. As mudanças devem ser observadas na medida em que os acontecimentos ocorrem. Neste sentido, entender a dinâmica de um processo de planejamento não é algo fácil, muito menos complicado, desde que haja cooperação. Ao olharmos a vastidão do ecossistema oceânico, parte-se do princípio de que planejar ações para seu uso e conservação é inviável, devido a sua estrutura, seu tamanho e sua complexidade. Porém, nos é ensinado que todo o estudo deve ser interdisciplinar. Que não se deve olhar, somente, o aspecto de um objeto em si. Se olharmos, apenas, de um ângulo, nossa análise tende a ser reducionista e com respostas vagas. Todo o planejamento requer a diversidade de olhares e saberes.

OBJETIVOS

1 Constituir uma Rede Colaborativa de diversos Grupos de Pesquisa do Brasil e do Exterior.

2 Consolidar as Coordenações em Rede, proporcionando maior autonomia na dinâmica do CEDEPEM em relação às temáticas abordadas, a fim de atuar, de forma mais eficiente, na capacitação e valorização de professores, pesquisadores, estudantes e interessados.

3 Formar recursos humanos principalmente com atenção às novas gerações de investigadores, dentre outros programas de formação de quadros de analistas face às novas perspectivas da agenda de pesquisas atuais e das habilidades dessas novas gerações.

4 Fortalecer as redes de desenvolvimento local com a produção de materiais e suporte de dados para associações comunitárias, sindicatos, escolas públicas, prefeituras e governos estaduais.

5 Difundir, por diferentes meios de divulgação, conhecimento interdisciplinares oriundos de pesquisas e análises contemporâneas e consolidação de uma Biblioteca Virtual com temas da conjuntura brasileira e internacional relativas as Humanidades e Ciências Oceânicas.

PROJETOS E AÇÕES

OS PROJETOS E AÇÕES DESENVOLVIDOS PELO CEDEPEM ESTÃO ESTRUTURADOS EM TRÊS EIXOS, SÃO ELES: PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO BRASILEIRO, EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO BRASILEIRO E RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO BRASILEIRO.

1 PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo visa o desenvolvimento e divulgação de pesquisas, formação de base de dados e materiais cartográficos sobre o espaço costeiro-marinho, em temas como demografia, energias renováveis, pensamento estratégico, recursos naturais, biodiversidade, sustentabilidade, democracia, educação política e mudanças climáticas.

2 EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo objetiva a produção de recursos educacionais e ações que fortaleçam a mentalidade marítima e responsabilidade dos cidadãos no processo de planejamento, discussão e execução de políticas ambientais do espaço costeiro-marinho brasileiro.

3 RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

Este eixo tem como finalidade a mobilização com os diversos segmentos da sociedade e da economia para a elaboração e execução de ações em prol da restauração e conservação do espaço costeiro-marinho brasileiro.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

O CEDEPEM ESTABELECEU REDE DE
COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES
BRASILEIRAS E INTERNACIONAIS PARA
O DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E
PESQUISAS

Universidade Federal
de Campina Grande

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

OS INTEGRANTES DO CEDEPEM PUBLICARAM CINCO ARTIGOS CIENTÍFICOS

VIVERO, Juan Luiz Suárez de; MARRONI, Etiene Villela; MATEOS, J. C. R.; FIGUEIREDO, Eurico de Lima; VIOLANTE, A. R. Atlantismo no Atlântico Sul: Comunidade de Interesses e Governança Oceânica. Revista da Escola de Guerra Naval (ED. PORTUGUÊS), v. 26, p. 143-197, 2020.

VIOLANTE, A. R.; MARRONI, Etiene Villela; MAIA, A. V. Reflexões sobre Guerra Hegemônica na Atualidade: China e Estados Unidos da América. GEOSUL (UFSC), v. 35, p. 531-552, 2020.

VIOLANTE, A. R.; MARRONI, Etiene Villela; MAIA, A. V. Estados Unidos da América e China? Revisionismo no Sistema Internacional. Relações Internacionais no Mundo Atual, v. 4, p. 1-27, 2020.

VIOLANTE, A. R.; MARRONI, Etiene Villela; CABRAL, R. P. Governança Estratégica no Atlântico Sul sob o Enfoque das Comunidades de Segurança. Revista Mural Internacional, v. 11, p. 1-18, 2020.

COSTA, J. C.; LEONARDO, T. T.; VIOLANTE, A. R. Planejamento Espacial Marinho: Desenvolvimento E Soberania no Mar que nos Pertence. Revista Marítima Brasileira, v. 140, p. 162-176, 2020.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

UM INTEGRANTE DO CEDEPEM
PUBLICOU UM CAPÍTULO DE LIVRO

DE TOMA, Ricardo; DONIS, Manuel; REVANALES, Gerson; DAVILA, William. La posición del Brasil frente a las usurpaciones británicas en las Guayanas. In: BARRIOS, William Davila. (Org.). Libro Blanco: La Reclamación Venezolana Del Territorio Esequibo / White Book: The Venezuelan Claim Of The Esequibo Territory. Panama, República de Panamá: Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional de Venezuela, 2020, v. 1, p. 1-766.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

OS INTEGRANTES DO CEDEPEM PUBLICARAM SEIS TRABALHOS COMPLETOS EM ANAIS DE CONGRESSOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

DE TOMA, Ricardo. Mar do Essequibo: A nova dimensão de um velho conflito no Entorno Estratégico Brasileiro. 2020. In: VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020, Niterói, RJ. Livro do VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020.

MARRONI, E. V.; VIOLANTE, A.R. Planejamento Espacial Marinho e os Estudos Estratégicos: um Ensaio Multidisciplinar. In: VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020, Niterói, RJ. Livro do VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020.

OLIVEIRA, P. H.; MARRONI, Etiene Villela. O novo Coronavírus e a acumulação de capital: uma análise marxista da atuação do governo Jair Bolsonaro no primeiro semestre de 2020. In: I Seminário Internacional sobre Estado e Instituições, 2020, Rio de Janeiro. Diálogos institucionais e políticas de enfrentamento da crise. Políticas nacionais e internacionais de enfrentamento da crise em perspectiva comparada, 2020. p. 42-44.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

...EM 2020...

TAVARES, M.M.C.; MARRONI, Etiene Villela. A inserção das políticas globais no espaço nacional: uma análise das questões de gênero nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. In: 12 Encontro da ABCP. Associação Brasileira de Ciência Política, 2020, Evento online. Democracia e Desenvolvimento, 2020.

VIOLANTE, A.R. O Submarino Nuclear no Planejamento Espacial Marinho no Brasil (PEM), (2012-2020). In: II Jornada Discente do Programa de Pós-Graduação de Estudos Estratégicos (PPGEST), 2020, Niterói, RJ. Caderno da II Jornada Discente do Programa de Pós-Graduação de Estudos Estratégicos (PPGEST), 2020.

SOUZA, T. O desafio da Marinha do Brasil na governança orçamentária da Amazônia Azul. In: VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020, Niterói, RJ. Livro do VII Encontro Brasileiro de Estudos Estratégicos e Relações Internacionais (VII EBERI), 2020.

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

OS INTEGRANTES DO CEDEPEM APRESENTARAM QUATRO TRABALHOS EM CONGRESSOS E SEMINÁRIOS

MARRONI, Etiene Villela; VIOLANTE, A. R. Planejamento Espacial Marinho e os Estudos Estratégicos: um ensaio multidisciplinar. 2020. (Apresentação de Trabalho/Congresso).

TAVARES, M.M.C.; MARRONI, Etiene Villela. A inserção das políticas globais no espaço nacional: uma análise das questões de gênero nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 2020. (Apresentação de Trabalho/Outra).

OLIVEIRA, P. H.; MARRONI, E.V. O novo coronavírus e a acumulação de capital: uma análise marxista da atuação do governo Jair Bolsonaro. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

OLIVEIRA, P. H.; VICARI, B.; MARRONI, Etiene Villela. (Quase) Estado: acumulação por espoliação e capital financeiro de Porto Rico (1980-2018) sob à luz da teoria marxista do imperialismo de David Harvey. 2020. (Apresentação de Trabalho/Seminário).

PANORAMA DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EM 2020...

OS INTEGRANTES DO CEDEPEM PARTICIPARAM DE DOIS EVENTOS CIENTÍFICOS

MARRONI, Etiene Villela. MSPglobal - Latin America and Caribbean Regional Workshop on Marine Spatial Planning and Sustainable Blue Economy. 2020. (Outra).

MARRONI, Etiene Villela. VII Simpósio Internacional Desigualdades, Direitos e Políticas Públicas: Saúde, Corpos e Poder na América Latina. 2020. (Seminário).

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO- MARINHO

EM 2020...

OS INTEGRANTES DO CEDEPEM PALESTRARAM EM EVENTOS CIENTÍFICOS

**PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO E OS ESTUDOS ESTRATÉGICOS
30 DE JUL. DE 2020
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF)**

**DEBATEDOR: PROFESSOR TITULAR E EMÉRITO EURICO DE LIMA
FIGUEIREDO (NEA/INEST/UFF).**

**PALESTRA: PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO:
CONCEITOS E PERCEÇÕES A PARTIR DOS ESTUDOS ESTRATÉGICOS
PROFA. DRA. ETIENE VILLELA MARRONI (PPGCPOL/UFPEL/CEDEPEM)**

**PALESTRA: O SUBMARINO NUCLEAR NO PLANEJAMENTO
ESPACIAL MARINHO NO BRASIL (2012-2020)
PROFESSOR ME. ALEXANDRE VIOLANTE (PPGEST/UFF).**

LINK YOUTUBE: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UUTOHZZ6NC0&T=367S](https://www.youtube.com/watch?v=UUTOHZZ6NC0&T=367S)

EDUCAÇÃO PARA O ESPAÇO COSTEIRO- MARINHO

EM 2020...

COLÓQUIO PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO
CENTRO DE ESTUDOS POLÍTICO-ESTRATÉGICOS DA MARINHA (CEPE/MB)
17 DE SETEMBRO DE 2020

**ABERTURA: ALTE. ESQ. PROF. DR. ALVARO AUGUSTO DIAS
MONTEIRO (PRESIDENTE DO CEPE/MB)**

LINK YOUTUBE: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=CLUZPSGHPFO](https://www.youtube.com/watch?v=CLUZPSGHPFO)

PALESTRA PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO: LIGEIRAS REFLEXÕES
PROFA. DRA. ETIENE VILLELA MARRONI
PPGCPOL/UFPEL/CEDEPEM

LINK YOUTUBE: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=RSBZVDK3UX0&T=15S](https://www.youtube.com/watch?v=RSBZVDK3UX0&T=15S)

PALESTRA ESTUDOS ESTRATÉGICOS E O
PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO

PROF. DR. EURICO DE LIMA FIGUEIREDO (INEST/UFF/CEDEPEM)

LINK YOUTUBE: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=TW4BXXMHKG0&T=46S](https://www.youtube.com/watch?v=TW4BXXMHKG0&T=46S)

PALESTRA O PLANEJAMENTO ESPACIAL MARINHO NO BRASIL E AS
PERSPECTIVAS PARA UM PROJETO PILOTO PARA A REGIÃO MARÍTIMA
NO SUL DO PAÍS

SECRETÁRIO DA SECIRM ALMIRANTE ANTONIO CESAR DA ROCHA
MARTINS

LINK YOUTUBE: [HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=QQTKNGUOA_A](https://www.youtube.com/watch?v=QQTKNGUOA_A)

2 Abertura Col Plan Espc Marinho Alte Monteiro

4 Col Plan Espc Marinho Palestrante Profa Etiene

5 Col Plan Espc Marinho Palestrante Profa Eurico

3 Col Plan Espc Marinho Palestrante Rocha Martins

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO-MARINHO

RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO- MARINHO

EM 2020...

O ANO DE 2020 CONFIGUROU-SE EM UM ANO ATÍPICO PARA A HUMANIDADE COM A PANDEMIA DA COVID-19. PORTANTO, NO EIXO “RESTAURAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO COSTEIRO MARINHO” AS ATIVIDADES DE EXTENSÃO NO CEDEPEM FORAM SUSPENSAS.

O CEDEPEM EM NÚMEROS

EM 2020...

